

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

1.2.1.1. Internet Explorer

1.2.1.2. Microsoft Edge

1.2.1.3. Google Chrome

1.2.1.4. Mozilla Firefox

1.2.1.5. Safari

1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

1.2.2.1. Pestañas

1.2.2.2. Historial

1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

1.2.3.1. Página de inicio

1.2.3.2. Buscador preferido

1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

1.3.1.1. Jerárquicos

1.3.1.2. Metabuscaros

1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

1.3.2.1. Google

1.3.2.2. Yahoo!

1.3.2.3. Bing

1.3.2.4. Ask

1.3.2.5. DuckDuckGo

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda.

1.5. Curación de contenidos.

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información.

1.5.2. Fuentes de contenidos digitales abiertos.

1.5.3. Fake news

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube.

1.7.1. Google Drive.

1.7.2. OneDrive de Microsoft.

1.7.3. iCloud

1.7.4. Dropbox.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

La **infoxicación** o **intoxicación por exceso de información** es un problema propio de era digital: hay tanta información disponible en Internet que no podemos procesarla toda y, si accedemos a más información de la que podemos asimilar, la acumulamos pero no la incorporamos, no aprendemos.

Cantidad no es calidad, porque demasiada información limita nuestra capacidad para comprender.

Para estar informados no es necesario acceder a muchos contenidos, sino que sean de calidad.

Es importante conocer la veracidad de las fuentes, y distinguir lo que es cierto, lo que es probablemente cierto, y lo que es falso.

La curación de contenidos es una herramienta para evitar la infoxicación:

Curación de contenidos (en inglés *content curation*) es el proceso de filtrar información y completarla con nuevos contenidos, específicos y con valor añadido para la comunidad a la que se dirigen. Es el acto de buscar, seleccionar, y personalizar el contenido que encontramos en Internet (buscadores, redes sociales, blogs, páginas webs, etc.), compartirlo y medir los resultados obtenidos.

Curador de contenidos (en inglés *content curator*) es una persona que investiga y recopila la información que hay en Internet, selecciona el mejor contenido y el más relevante sobre un tema, y le aporta valor añadido para la comunidad a la que va dirigido. Es un intermediario del conocimiento.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

Método de curación de contenidos de las 4S

La estrategia de curación de contenidos más utilizada es el método de las 4S:

- *Search* (búsqueda)

Búsqueda de información a través motores de búsqueda, redes sociales, lectores RSS, blogs, etc.

- *Select* (selección)

Filtrar toda información la información disponible, y seleccionar la que sea de calidad.

- *Sense making* (análisis y caracterización)

Organizar la información, añadir valor y sello personal. Se trata de darle un toque personal, añadir elementos que diferencien nuestro trabajo de lo que otras personas han publicado sobre esa tema.

- *Share* (difusión).

Difundir nuestro material lo a través de redes sociales, blog, web, etc., y medir resultados para saber si hemos conseguido los resultados esperados.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información

Antes de la transformación digital, había **pocas fuentes de información**: enciclopedias, libros, medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión), y docentes y personas con experiencia que pudieran resolvernos dudas de su área de especialización.

Internet fue diseñada para promover el **intercambio ilimitado de información**, pero **no hay reglas para asegurar la calidad** o veracidad de la información publicada.

Cualquier persona puede crear su página web, blog, etc. o crearse un perfil en una red social en Internet, y **publicar, compartir y difundir lo que quiera** en la web.

Es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información en la Web, incluso si aparece el nombre de quien lo escribió eso no quiere decir que lo que ha publicado realmente esa persona, ni que sea una información objetiva y contrastada con otras fuentes, o simplemente sea su opinión.

En **Internet** podemos encontrar **información de gran calidad**, pero no toda la información es veraz, actual o proviene de una fuente fiable, **también** hay **desinformación**, noticias falsas (**fake news**), y **publicaciones poco objetivas**, o **poco científicas** de los contenidos.

Como **Internet no tiene filtros para eliminar la información falsa, incorrecta o incompleta**, somos los **usuarios de Internet los que debemos evaluar la información**, y diferenciar qué contenidos son relevantes, con qué fuentes trabajar, y cómo evitar la desinformación.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información

Es importante conocer veracidad de las fuentes de información que consultamos, tanto para uso profesional o como para estar bien informados en nuestro día a día.

Para esto, las herramientas son:

1.5.1.1 Métodos para identificar las noticias falsas

El método **SIFT** sirve para identificar fuentes fiables de información, y combatir la desinformación que circula en internet. Se centra en la fuente de la información, pero también en el medio que la difunde. Es un proceso sencillo que consta de cuatro pasos, cuyas iniciales forman su nombre:

1. Detente (**S**top)
2. Investiga la fuente (**I**nvestigate the source)
3. Busca una información mejor (**F**ind better coverage)
4. Rastrea afirmaciones, citas y contenidos audiovisuales en el contexto original (**T**race claims, quotes and media to the original context).

Si al aplicar estos cuatro pasos tenemos dudas de la veracidad, analizamos:

- **Autoridad** (autoría)
- **Fiabilidad** (credibilidad, fuentes)
- **Validez** (objetividad)
- **Exactitud** (precisión)
- **Actualidad** (actualización)
- **Punto de vista** (público objetivo)
- **Navegabilidad y usabilidad**

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES
<p>Autoridad (autoría)</p>	<p>¿Está claro quién es el autor? ¿El autor proporciona datos sobre su afiliación? ¿El autor da a conocer su currículum? ¿Indica quién tiene los derechos de autor?</p>
<p>Fiabilidad (credibilidad, fuentes)</p>	<p>Información del autor (buscar en Google) Medio de contacto (e-mail, web, red social) Logotipo de la empresa Declaración de principios y propósito del sitio web Evaluación externa (comentarios, valoraciones, etc.)</p>
<p>Validez (objetividad)</p>	<p>¿Los temas se tratan a fondo? ¿Tiene enlaces relevantes? ¿Satisface mi necesidad de información?</p>
<p>Exactitud (precisión)</p>	<p>¿Indica qué fuentes de información se han utilizado? ¿Hay algún error gramatical o de ortografía?</p>
<p>Actualidad (actualización)</p>	<p>Fecha de creación Fecha última actualización ¿Es información actual? ¿Hay enlaces a otras web? ¿Hay enlaces obsoletos (que no funcionan)?</p>

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES
<p>Punto de vista (público objetivo)</p>	<p>¿A quién va destinada la web? ¿Cuál es el objetivo de la web? (informar, entretener, instruir, etc.) ¿El dominio de la página web nos indica el propósito? .edu = educacional .com = comercial .mil = militar .gov = gubernamental .org = no lucrativa</p>
<p>Navegabilidad y usabilidad</p>	<p>¿Es fácil navegar por la web? ¿Están bien estructurados los contenidos? ¿Visualmente es agradable? ¿Tiene mapa web con enlaces? ¿El menú de contenidos es claro? ¿Y los botones de navegación? ¿Tiene sistema de búsqueda de contenidos propios? ¿Cumple normativa WAI para facilitar accesibilidad?</p>

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información

1.5.1.2 Buscar el logo de confianza de la IFCN (Trust Mark)

La International Fact-Checking Network (IFCN) es una red formada por medios verificadores que crearon un **logo de confianza** que indica que la página se ha creado bajo los estándares de:

1. Compromiso con la imparcialidad y la equidad.
2. Compromiso con la transparencia en el uso de fuentes.
3. Compromiso con la transparencia en nuestra financiación.
4. Compromiso con la transparencia de nuestra metodología
5. Compromiso de correcciones abiertas y honestas.

1.5.1.3 Consultar webs de referencia

- Oficina de Seguridad del Cibernauta (OSI) <https://www.osi.es/>
- Instituto Nacional de CIBErseguridad (INCIBE) <https://www.incibe.es>
- First Draft News <https://firstdraftnews.org> es una web que recopila noticias y herramientas de verificación para periodistas.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.2 Fuentes de contenidos digitales abiertos

Contenido abierto (CA), en inglés *Open Content (OC)*, es cualquier contenido (artículos, dibujos, audios, videos, etc.) publicado bajo una licencia no restrictiva y bajo un formato que permita explícitamente su copia, distribución y modificación sin costo alguno para el usuario.

Los contenidos abiertos tienen su origen en el *copyleft* y el *Free Software*, pero crearon un modelo de licencia propio: la **Open Content License (OPL)**. Actualmente, la Open Content Organization (OPO) propone usar modelos de licencia **Creative Commons**.

NOTA: En el módulo 3 de Competencia Digital N2 trabajamos contenidos 4.6 Derechos de autor y licencias.

Los contenidos abiertos tienen un tipo de licencia (OPL o Creative Commons) que da derecho a los usuarios a realizar más aplicaciones de las ofrecidas por defecto por la ley de derechos de autor.

Los permisos o derechos de uso de los contenidos abiertos cumple el Marco de las 4R:

- 1. Reuso:** derecho a reutilizar el contenido sin alterarlo => hacer una copia de seguridad.
- 2. Revisión:** derecho a adaptar, ajustar, modificar o alterarlo => traducirlo a otro idioma.
- 3. Remezclar:** derecho de combinar el contenido original o revisado con otro contenido y crear algo nuevo => crear un material multimedia
- 4. Redistribuir:** derecho a compartir copias, revisiones, mezclas, etc. de contenido original con los demás. => entregar una copia del contenido a un amigo.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.2 Fuentes de contenidos digitales abiertos

Un **contenido** está **más** o **menos abierto** si la **licencia permite** al **usuario participar** en **muchas** o en **pocas actividades 4R**.

Por ejemplo, prohibiendo trabajos derivados o el uso comercial, obligando a que los trabajos derivados deban adoptar una determinada licencia o exigiendo la atribución al autor original, etc.

Los buscadores de Internet nos ofrecen muchos contenidos, pero no todos son contenidos abiertos y debemos pagar por ellos para poder reutilizarlos.

En los contenidos *1.4.2 Búsqueda avanzada en Google*, y *1.4.5 Herramientas de búsqueda avanzada* vimos cómo filtrar las páginas web y las imágenes en función de los derechos de autor en el buscador Google.

Además de la búsqueda avanzada de Google, otros buscadores con contenidos bajo licencias abiertas son: openverse (el buscador de CreativeCommons), y el buscador Yahoo para contenidos abiertos.

- **Búsqueda avanzada de Google:** https://www.google.es/advanced_search?hl=es
- **Openverse:** <https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org>
- **Buscador Yahoo para contenidos abiertos:** <https://es.search.yahoo.com>

Además de buscadores que permiten filtrar los contenidos por los derechos de autor, hay repositorios de contenidos digitales abiertos (artículos, imágenes, videos, música, etc.) sin derechos de autor.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.2 Fuentes de contenidos digitales abiertos

DOCUMENTOS

- Archive.org: <https://archive.org>
- OAISTER: <https://www.oclc.org/en/oaister.html>
- OpenDOAR: <https://www.opendoar.org/index.html>

IMÁGENES

- Banco de imágenes y sonidos: <http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/>
- Banco de imágenes del CEFIRE: <http://ww7.lavirtu.com>
- Banco de imágenes del INTEF: <https://intef.es/recursos-educativos/banco-de-imagenes-y-sonidos/>
- Buscador Flickr Creative Commons: <https://www.flickr.com/creativecommons>
- Wikimedia commons: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images>
- Big Foto: <https://bigfoto.com>
- MorgueFile: <https://morguefile.com>
- Image After: <http://imageafter.com>
- PD Photo: <http://pdphoto.org>
- Free Images: <http://www.freeimages.co.uk>
- Pixabay: <https://pixabay.com/es>
- Pexels. <https://www.pexels.com/>
- Unsplash. <https://unsplash.com/public-domain-images>

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.2 Fuentes de contenidos digitales abiertos

SONIDOS

- **Banco de sonidos del INTEF:** <https://intef.es/recursos-educativos/banco-de-imagenes-y-sonidos/>
- **Wikimedia Commons:** <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sound>
- **Freesound Project:** <https://freesound.org>
- **Jamendo.com:** <https://www.jamendo.com/?language=es>
- **OpenClipArt.org:** <https://openclipart.org>
- **FindSounds:** <https://www.findsounds.com>
- **Biblioteca de audio de YouTube:** <http://www.youtube.com/>

VIDEOS

- **Biblioteca de video de YouTube:** <http://www.youtube.com/>
- **Ourmedia:** <https://ourmedia.org>

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.3 Fake news

En la era digital, las personas buscamos información en Internet, compartimos publicaciones, fotos y vídeos en Facebook, Twitter, YouTube, blogs, WhatsApp, Telegram, etc.

Las redes sociales y los buscadores de Internet utilizan algoritmos para determinar la veracidad de la información, pero no llegan a filtrarlo todo a tiempo, por eso se difunden imágenes y vídeos aparentemente reales que han sido manipulados profesionalmente: **fake news**

Las **fake news** o noticias falsas o desinformación son artículos, imágenes o vídeos que parecen reales, pero su objetivo es manipular la opinión pública con fines personales, políticos o económicos.

Algunos titulares sensacionalistas buscan el *clickbait*, es decir, que el enlace de la página web obtenga muchos clics y por lo tanto muchos ingresos por publicidad.

El *phishing* utiliza información falsa para estafar a los usuarios de Internet. Se hace pasar por un banco, administración o empresa conocida, pide al usuario introduzca los datos de su tarjeta de crédito o sus datos personales en formularios aparentemente fiables, pero que utilizan para cargarles importes en su tarjeta o hacer robos de identidad.

Los *bulos* por correo electrónico, WhatsApp o chats de mensajería mediante cadenas de mensajes, que amenazan a los destinatarios con consecuencias fatales si no se reenvían.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.3 Fake news

Hay varios **tipos de fake news**.

- Contenido inventado: noticia completamente falsa.
- Contenido impostor: suplanta fuentes genuinas.
- Contenido manipulado: textos o imágenes reales manipuladas para variar su significado.
- Contexto falso: información real sacada de contexto.
- Omisión de contenido: eliminar partes de la información para sesgar la noticia.
- Conexión falsa: noticias, imágenes o pies de fotos que no se corresponden entre sí.
- Sátira o parodia: el contenido es irónico y no busca engañar, pero puede tener ese efecto.

DEFINICIONES:

Bot significa robot en inglés.

Chatbot es un programa informático con el que podemos mantener una conversación, pedirle información o que lleve a cabo una acción.

Siri, Alexa, OK Google, Amazon Echo o Google Home se basan en la tecnología de los *chatbots*.

Socialbot es un *chatbot* que se usa en redes sociales para generar mensajes automáticos, defender ideas, apoyar campañas, etc. como seguidores de una cuenta o con una cuenta falsa para tener seguidores. Son muy utilizados para generar y difundir **fake news**.

Imágenes o vídeos deepfake son los que se cambian caras originales por otras.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.3 Fake news

Estrategias para identificar una fake new

➤ Comprobar el emisor

¿Desde cuándo existe su cuenta?, ¿Cuántos amigos y seguidores tiene?, ¿Qué tipo de publicaciones comparte normalmente?

Las cuentas creadas recientemente, con pocos amigos o seguidores y con contenido sensacionalista indican que puede tratarse de un *social bot* que crea y difunde *fake news*.

➤ Verificación de las fotos y los vídeos

Busca en la foto anuncios publicitarios, nombres de lugares, señales de tráfico, matrículas, etc. y comprueba si corresponden a la ubicación real.

Google tiene la opción de dar la orden de búsqueda por imagen, sube esta imagen a Google para ver si es original o está manipulada.

➤ Verificar la URL de la página web

Algunas **fake news** se difunden con el diseño de administraciones públicas o empresas conocidas.

Para saber si es real debes comprobar la dirección URL en la barra de direcciones.

A veces la única diferencia es un guion u otra terminación como *.net* en lugar de *.es* o *.com*.

➤ Verifica siempre la fecha de la noticia y si otros medios han informado sobre el caso

Si no hay otras fuentes, es probable que se trate de una **fake new**.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.3 Fake news

En este video verás los ocho pasos básicos para detectar **fake news**.

[¿Es esta noticia falsa?](#)

¿ESTA NOTICIA ES FALSA?

ESTUDIE LA FUENTE

Investigue más allá: el sitio web, objetivo e información de contacto.

LEA MÁS ALLÁ

Un titular impactante puede querer captar su atención. ¿Cuál es la historia completa?

¿QUIÉN ES EL AUTOR?

Haga una búsqueda rápida sobre el autor. ¿Es fiable? ¿Es real?

FUENTES ADICIONALES

Haga clic en los enlaces y compruebe que haya datos que avalen la información.

COMPRUEBE LA FECHA

Publicar viejas noticias no significa que sean relevantes para hechos actuales.

¿ES UNA BROMA?

Si es muy extravagante puede ser una sátira. Investigue el sitio web y el autor.

CONSIDERE SU SESGO

Tenga en cuenta que sus creencias podrían alterar su opinión.

PREGUNTE AL EXPERTO

Consulte a un bibliotecario o un sitio web de verificación.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.5 Curación de contenidos

1.5.3 Fake news

Hay muchas herramientas gratuitas en Internet para comprobar si las imágenes y videos que vemos en redes sociales, blogs, etc. son reales, **fake news** o **deepfake**:

- **Google (orden de búsqueda por imagen):** <https://images.google.es/>

Google tiene la opción de dar la orden de búsqueda por imagen, sube esta imagen a Google para saber la fuente original, si ya se ha publicado antes, dónde más se ha utilizado, si está manipulada, etc.

- **TinEye:** <https://tinEye.com/>

Permite averiguar si una fotografía ya se ha publicado antes, o si ha aparecido ya en otros sitios web.

- **FotoForensics:** <http://fotoforensics.com/>

Ayuda a descifrar si una imagen ha sido manipulada, por el brillo, color, textura, etc.

- **Forensically:** <https://29a.ch/photo-forensics>

Es un conjunto de herramientas para encontrar manchas, modificaciones en la imagen que indiquen que no es original. Detecta si la imagen se ha comprimido varias veces (típico de de las fotos retocadas).

- **YouTube DataViewer de Amnistía Internacional:** <https://citizenevidence.amnestyusa.org/>

Es una herramienta para encontrar los vídeos originales.

- **InVid:** <https://www.invid-project.eu/>

Es un plugin para Chrome y Firefox con recursos para detectar vídeos manipulados.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Herramienta de la UE para detectar Fake news.

8. ÚNETE A LOS CAZADORES DE MITOS⁽²⁾

Mantente al tanto de los últimos trucos y engaños que se utilizan para difundir desinformación. Denuncia las noticias falsas. Cuéntaselo a tus amigos.

7. CUESTIONA TUS PROPIAS IDEAS PRECONCEBIDAS

A veces, una historia es sencillamente demasiado buena o entretenida para ser cierta. Párate a pensar, compara con fuentes fiables y mantén la cabeza fría.

6. PIENSA ANTES DE COMPARTIR

La historia podría ser una distorsión de acontecimientos reales o antiguos, o podría ser una sátira. El titular podría estar diseñado para generar fuertes emociones. Si se trata de un acontecimiento real, los medios de comunicación fiables lo cubrirán.

1. COMPRUEBA EL CONTENIDO

¿Son precisos los hechos y los datos?
¿El artículo es imparcial? Los medios de comunicación fiables publican sus opiniones tendenciosas donde corresponde, en la sección de artículos de opinión, no en la sección de noticias.

2. COMPRUEBA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN

¿Lo conoces? ¿La URL resulta extraña? Mira la sección «Sobre nosotros». ¿Quién está detrás? ¿Quién lo financia? Comprueba minuciosamente lo que dicen otras fuentes (fidedignas).

3. COMPRUEBA EL AUTOR

¿Existe siquiera esta persona? Los periodistas respetados siempre tienen un historial. Si el autor se ha inventado su nombre (o no lo menciona), es probable que lo demás también sea falso.

4. COMPRUEBA LAS FUENTES

¿Utiliza el autor fuentes fiables (por ejemplo, medios de comunicación arraigados y respetados)? ¿Los expertos que se citan son realmente especialistas? Si el artículo se basa en fuentes anónimas (o no menciona ninguna fuente), podría ser falso.

5. COMPRUEBA LAS IMÁGENES

Las imágenes son muy influyentes y es fácil manipularlas. Con una búsqueda por imágenes puedes descubrir si esa imagen ya se ha utilizado antes en un contexto diferente. El dispositivo de verificación de InVID⁽¹⁾ puede ayudarte a detectar vídeos o imágenes manipuladas.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

